

5. Дулзон А.П. Топонимика Западной Сибири как один из источников ее древней истории // Некоторые вопросы древней истории Западной Сибири. Томск, 1959.
6. Конкобаев К. Топонимия Южной Киргизии. Фрунзе, 1980. –С.94.
7. Koshg'ariy M. Devonu lug'otit turk. – Toshkent: Fan, T. I t., 1960. –В. 341.
8. Матвеев А.К. Значение принципа семантической мотивированности для этимологизации субстратных топонимов // Этимология. М.: Наука, 1969.
9. Nafasov T. O'zbekiston toponimlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1988. – В. 179.
10. Руденко Д.И. Имя в парадигмах философии и языка. Харьков, 1990.
11. Серебренников Б.А. Почему трудно разрешить проблему происхождения верхних слоев севернорусской гидронимии // Вопр. языкознания. 1970. № 1.
12. Суперанская А В. Апеллятив – Онома // Имя нарицательное и собственное. М.: Наука, 1978.
13. Суперанская А.В., Подольская Н.А. Общая терминология. Вопросы теории. 2-е изд. М., 1999.
14. Фролов Н.К. Топонимика и этнонимика // Избранные работы по языкознанию. Тюмень: Изд-во ТГУ, 2005.
15. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik. – Toshkent: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi, 2006. I – 680 b.; II – 672 b.; III – 688 b.; 2008. IV – 608 b.; V – 592 b.

ЗАНЯТИЕ-ДИСКУССИЯ КАК ФОРМА ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Рахманова Юлдуз Кахрамановна

доцент Каршинского инженерно-экономического института

***Аннотация:** В системе современного образования и его содержании сегодня возникает потребность в создании образовательных стандартов нового поколения. За последние годы увеличилось значение социальной активности, личностных качеств, организаторских и коммуникативных способностей специалистов. Подготовка к будущей деятельности проводится во время обучения в вузе. Преподаватели в высших учебных заведениях, учитывая их специфику, стремятся максимально использовать в своей педагогической деятельности методы и средства, способствующие творческой самостоятельной работе студентов и соответствующие современным требованиям образовательной системы. В данной статье освещается применение на занятиях русского языка в технических вузах таких инновационных форм организации обучения, как занятие–диспут, занятие–дискуссия, занятие–полемика. Подготовка таких занятий позволяет учесть разный базовый уровень знания студентами русского языка, вовлечь в работу как*

студентов с низким стартовым уровнем, так и студентов со средним и высоким уровнем знания языка.

Ключевые слова: подготовка специалистов, технический вуз, профессионализм, методика преподавания русского языка, дискуссия, правила дискуссии, обсуждение, инновационный подход.

RUS TILINI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDOSILISH SHAKLI SIFATIDA MUHOKAMA DARSI

Raxmanova Yulduz Qahramanovna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti

Annotatsiya: Zamonaviy ta’lim tizimi va uning mazmunida bugungi kunda yangi avlod ta’lim standartlarini yaratish zarurati paydo bo’lmoqda. Keyingi yillarda mutaxassislarning ijtimoiy faolligi, shaxsiy fazilatlarini, tashkilotchilik va kommunikativ qobiliyatlarining ahamiyati ortib bormoqda. Kelgusi faoliyatga tayyorgarlik oliy o’quv yurtida o’qish davrida amalga oshiriladi. Oliy ta’lim muassasalarida o’qituvchilar o’ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, o’z pedagogik faoliyatida talabalarning ijodiy mustaqil ishlashiga yordam beruvchi, ta’lim tizimining zamonaviy talablariga javob beradigan usul va vositalardan maksimal darajada foydalanishga intiladi. Ushbu maqolada texnika oliy o’quv yurtlarida rus tili darslarida dars-munozara, dars-mulohaza, dars-polemika kabi o’qitishni tashkil etishning innovatsion shakllaridan foydalanish yo’lga qo’yilganligi yoritiladi. Bunday darslarni tayyorlash talabalarning rus tilini bilishining turli xil asosiy darajalarini hisobga olishga, boshlang’ich darajasi past bo’lgan talabalarni ham, o’rtacha va yuqori darajadagi til bilimiga ega talabalarni ham ishga jalb qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: mutaxassislar tayyorlash, texnik universitet, kasbiy mahorat, rus tilini o’qitish metodikasi, munozara, muhokama qoidalari, muhokama, innovatsion yondashuv.

DISCUSSION LESSON AS A FORM OF INNOVATIVE APPROACH IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Rakhmanova Yulduz Kahramanovna

Associate professor at the Karshi engineering-economics institute

Abstract: In the system of modern education and its content, today there is a need to create educational standards of a new generation. In recent years, the importance of social activity, personal qualities, organizational and communication skills of specialists has increased. Preparation for future activities is carried out during study at the university. Teachers in higher educational institutions, taking into account their specifics, strive to make maximum use in their teaching activities of methods and means that promote the creative independent work of students and meet the modern requirements of the educational system. This article highlights the use of such innovative forms of teaching organization in Russian language classes in technical universities as lesson-debate, lesson-discussion, lesson-polemic. Preparation of such classes makes it possible to take into account the different basic levels of students’ knowledge of the Russian language, to involve both students with a low starting level and students with an average and high level of language knowledge in the work.

Keywords: training of specialists, technical university, professionalism, methods of teaching the Russian language, discussion, rules of discussion, discussion, innovative approach.

ВВЕДЕНИЕ

Изменения в экономике влияют на формирование нового социального заказа, предъявляемого обществом к качеству подготовки специалистов. В Законе «Об образовании» Республики Узбекистан поставлена задача подготовки самостоятельно мыслящих, интеллектуально мобильных, знающих, конкурентоспособных специалистов и инициативных людей. Умение определить направление поиска, провести анализ и принять ответственное решение, обосновать свою точку зрения, дать квалифицированную оценку является профессиональной работой современных специалистов, это также предполагает и активное и творческое общение с коллегами самых различных областей деятельности. В эпоху глобализации, наряду с профессиональными знаниями, навыками и умениями, ценятся коммуникативные способности, необходимые для межличностного и межкультурного сотрудничества как внутри своей страны, так и на международном уровне [1, с. 11].

Современный специалист – это широко образованный человек, имеющий фундаментальную подготовку в какой-то конкретной области, способный к постоянному повышению квалификации. В настоящее время знание иностранных языков – необходимое условие профессионализма, позволяющее работать с информацией, доступной мировому сообществу, а также общаться с коллегами по профессии из разных стран. Работа с информацией на любом языке требует формирования определенных интеллектуальных умений: умения анализировать информацию, отбирать необходимые факты, выстраивая их в логической последовательности, умения выдвигать аргументы и контраргументы. Поэтому важной предпосылкой для успешной профессиональной деятельности является социальная коммуникативность, требующая высокой логической культуры, эффективного использования современных методов, средств и приёмов риторики и аргументации.

МЕТОДЫ

Современная методика преподавания русского языка направлена на подготовку студентов к самостоятельному выполнению различных коммуникативных задач, возникающих в процессе деятельности человека, поиску необходимой информации. Реализация инновационных подходов в обучении русскому языку в национальных вузах способствует активизации деятельности студентов, позволяет разнообразить процесс обучения, повышает интерес к языку, стимулирует их творческую активность и мышление, способствует расширению кругозора, речевой культуры,

внедрению интеграционных процессов. Наиболее распространёнными и характерными методами активного обучения являются беседа, дискуссия, обучающая игра, метод проектов, проблемный метод, мозговой штурм и др. Методы активного обучения, строящиеся, в основном, на диалоге, предполагают свободный обмен мнениями о путях решения той или иной проблемы, стимулируют познавательную деятельность обучающихся. [4]

Существенную помощь в преподавании русского языка студентам национальных групп могут оказать такие инновационные формы организации обучения, как занятие–диспут, занятие–дискуссия, занятие–полемика. Подготовка таких занятий позволяет учесть разный базовый уровень знания студентами русского языка и тем самым вовлечь в работу как студентов с низким стартовым уровнем, так и студентов со средним и высоким уровнем знания языка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Метод дискуссий как один из методов проблемного обучения находит все большее применение на занятиях по русскому языку, в том числе при профессионально-ориентированном обучении, главным образом потому, что он позволяет органично интегрировать знания студентов из разных областей при решении какой-то проблемы, даёт возможность применить языковые знания и навыки на практике, генерируя при этом новые идеи.

Дискуссия (от латинского *discussio* – рассмотрение, исследование) – это публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы в беседе, на собрании, в печати; спор. Практика показывает, что дискуссия может вестись с различной остротой противоборства. Это могут быть диспут, дебаты, полемика, спор. В любом случае для ведения дискуссии как минимум необходимо иметь две различных точки зрения, два различных подхода к решению соответствующего вопроса или проблемы. Двумя важнейшими характеристиками дискуссии, отличающими её от других видов спора, являются публичность (наличие аудитории) и аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонировав мнению собеседника, аргументирует свою позицию.

Уроки-дискуссии способствуют развитию устной речи, активизируют мыслительную деятельность, прививают интерес к предмету, формируют культуру полемики, умение выслушивать оппонента, терпимость к иной точке зрения, и в этом проявляется их огромная роль в учебном процессе.

Эффективность дискуссии во многом зависит от опоры на логику, от владения искусством аргументации. Умение доказывать свою точку зрения – необходимое условие культуры дискуссии. В дискуссии, полемике постоянно приходится доказывать или опровергать те или иные положения, убеждать

оппонентов. Поэтому полемисту необходимо мыслить чётко, логично строить свои выступления, давать аргументированные ответы, то есть обладать высокой культурой мышления.

При проведении дискуссии не обязательно делить участников на группы. Возможно приглашение лидеров, которые выразят свои точки зрения на проблему, выносимую на обсуждение, и зададут тон дискуссии. Ведущий объявляет тему дискуссии, регламент работы, представляет участников, экспертов, гостей, если таковые имеются, обозначает круг вопросов, которые будут обсуждаться в ходе дискуссии. Первыми выступают основные участники, после чего ведущий приглашает "зрителей" принять участие в обсуждении.

Дискуссии по некоторым темам невозможны без привлечения специалистов-экспертов, особенно когда необходимы определенные специальные углубленные знания. В ходе дискуссии эксперты по просьбе ведущего отвечают на дополнительные вопросы, делают заключения, дают дополнительные разъяснения. Однако в самой дискуссии - в узком смысле - они участия не принимают.

Ведущий должен заботиться о соблюдении этических правил дискуссии; строго соблюдать регламент; следить за соблюдением темы; задавать дополнительные вопросы, если что-то осталось неясным; чтобы ход дискуссии не нарушался, снимать излишние обострения в ходе дискуссии; повторять или обобщать аргументы, если это представляется ему необходимым; вызывать участников на выступления, если вдруг наступает тишина, а также многое другое, что невозможно предусмотреть заранее. Завершив обсуждение всех вопросов, ведущий может обратиться за комментарием к эксперту, зачитать высказывания по теме, резюмировать высказанные суждения, затем он подводит общий итог и благодарит участников за плодотворную работу.

Рекомендуется соблюдать правила ведения дискуссии, которые также распространяются на проведение полемики и дебатов: обсуждая одну тему, не стоит переходить на другую; участники имеют право на собственное мнение, но не на факты; необходимо опираться на надежную фактическую базу; нельзя превращать реплику в доклад; каждый имеет право на молчание; следует уважать чужое мнение, нельзя говорить "Вы не правы", а только - "я с Вами не согласен" и др.

На занятиях русского языка мы проводим дискуссии (диспуты, полемики, дебаты) на темы «Что даёт нам изучение русского языка?», «Должен ли экономист (энергетик, технолог, бухгалтер, гидроинженер и т.д.) интересоваться наукой?», «Кто он, деловой человек?», «Что такое хороший вкус?», «Что такое личность и «безличность»?», «Реклама – двигатель

торговли». Каждое занятие планируется за 2-3 недели. Объявляется тема, студентам предлагаются вопросы, подлежащие обсуждению с примерным перечнем литературы. По итогам каждого из занятий преподаватель предлагает одному из студентов составить резюме или делает выводы сам.

Можно предложить студентам выполнение заданий следующего типа:

Задание. Согласны ли вы с данными высказываниями. Аргументируйте ответ.

1. Человек является прежде всего сыном своей страны, гражданином своего отечества, горячо принимающим к сердцу его интересы. (В.Г.Белинский)

2. Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной,
Не будет гражданин достойный к Отчизне холоден душой. (Н.А.Некрасов)

3. Много есть на свете, кроме нашей страны, всяких государств и земель, но одна у человека родная мать, одна у него и родина.

Выводы. Таким образом, инновационный подход в обучении русского языка способствует развитию и моделированию у студентов таких умений и навыков, которые необходимы в современном демократическом обществе. Высокий уровень взаимодействия преподавателя и студентов, как правило, достигается в процессе обсуждения той или иной проблемы. [6] Процесс же решения проблемы становится важнее, чем сам ответ. Инновационная форма обучения помогает студентам обрести собственный опыт и использовать его в дальнейшей профессиональной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бим И. Л. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления школы. // Иностранные языки в школе. – Москва, 2002, №2. – С.11-15.

2. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранному языку: пособие для учителя. – М.: АРКТИ Глосса, 2000. - 165 с.

3. Зиямухамедова С., Зиямухамедов Б. Новая педагогическая технология: теория и практика. Изд. мед. литературы имени Абу Али ибн Сино. Т., 2002.

4. Рахманова Ю.К. Интерактивные форма обучения – дискуссия и полемика. «Юксак билимли ва интеллектуал ривожланган кадрларни тайёрлашда инновацион педагогик ва ахборот технологияларининг ўрни» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Китоб академик лицейи. Китоб, 27 декабрь 2012 йил.

5. Рахманова Ю.К. Обучение русской разговорной речи с использованием новых образовательных технологий: сборник трудов конференции. / Ю.К.Рахманова, С.И. Каргапольцева // Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и практика: материалы III междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 24 сент. 2014 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2014. – С.264-266. – ISBN 978-5-906626-41-7. // https://interactive-plus.ru/ru/article/3884/discussion_platform

6. Рахманова, Ю.К. Вопросы преподавания русского языка студентам инженерно-экономического вуза с узбекским языком обучения / Ю.К.Рахманова. // Молодой ученый. - 2017. - № 20 (154). - С. 459-460. - URL: <https://moluch.ru/archive/154/43396/>

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MUHITIDA BO'LAJAK MUHANDISLARNI IERARXIK YONDASHUV ASOSIDA O'QITISHNING DIDAKTIK SHART SHAROITLARI

Ergashev Nuriddin G'ayratovich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti professori
finaledition2@mail.ru

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar muhitida bo'lajak muhandislarni ierarxik yondashuv asosida o'qitishning didaktik shart sharoitlari va didaktik ta'minoti hamda ushbu kursni o'qitishni raqamli texnologiyalar muhitida tashkil qilishni takomillashtirish bo'yicha takliflar keltirilgan. Bundan tashqari, muhandislik ixtisosliklarida oliy ta'lim muassasalari turli yo'nalishlarda bo'lajak muhandis kadrlarni innovatsion faoliyatga ierarxik yondashuv asosida o'qitishda qo'llanilgan muammoli, loyihaviy, tadqiqot, evristik, kamroq darajada - axborotni qabul qiluvchi va reproduktiv kabi umumiy didaktik metodlar muhim ahamiyati nazariy jihatdan asoslangan.*

***Kalit so'zlar:** texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, ierarxik yondashuv asosida o'qitish, didaktik ta'minot, raqamli ta'lim, innovatsion faoliyat, raqamli ta'lim muhiti va boshqalar.*

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ НА ОСНОВЕ ИЕРАРХИЧЕСКОГО ПОДХОДА В СРЕДЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Эргашев Нуриддин Гайратович

Профессор Каршинского инженерно-экономического института

***Аннотация:** В данной статье представлены дидактические предпосылки и дидактическое обеспечение обучения будущих инженеров в среде цифровых технологий на*